

BIBLIOGRAFIA FOLKLORULUI ROMÂNESC PE ANII 1933 — 1934

Față de bibliografia pe anii 1931—32 publicată în Anuarul II, am mai introdus următoarele inovații: o listă a periodicelor despoiate și un supliment cuprinzând articole referitoare la anii trecuți (care ne-au scăpat din vedere sau nu ne-au fost accesibile). În ce privește clasificarea materialului am adăugat un nou capitol, destinat «Monografiilor sătești și regionale care cuprind și material etnografic și folkloric».

Din revistele care n'au fost cuprinse nici de data aceasta în bibliografia noastră și pe care le-am înșirat — împreună cu motivele care ne-au obligat la acest lucru — în Anuarul I (p. 242) și II (p. 229), se cuvine să atragem atenția cercetătorilor asupra materialului bogat ce se găsește în paginile *Izvoarașului*, cât și în acelea ale *Calendarului Izvoarașului*.

Normele și semnele au rămas cele ale bibliografiei anilor 1931—32.

Cea mai mare parte din revistele românești au fost despoiate de d-nii Th. Mihăilescu, licențiat în litere și Septimiu E. Martin, student în litere.

I. FOLKLORIȘTI

1. Bogdan-Duică, G. Încă un folklorist saxo-român [Ioan Carol Schuller]. Anuarul Arhivei de Folklor II, 217—220.

2. Bogdan-Duică, Gheorghe. Un folklore-ist uitat. Gând Românesc II (1934), 24—28.

Dimitrie Ciofleac, profesor la Școala primară din Brașov. A cules și publicat poezii populare în anii 1857—1858.

3. Gerota, G. Odobescu folklorist. Convorbiri Literare LXVII (1934), 747—751.

4. Lupăș, Octavian. Mircea Vasile Stănescu (1841—1888). Revista Institutului Social Banat-Crișana I (1933). No. 1, p. 10—17.

«Activitatea folklorică»: povești publicate la Timișoara în 1860: «Pros'a poporala», etc.

5. Mușlea, Ion. Elena Sevastos. Necrolog. Dacoromania VII (1931—1933), 661—663.

6. Popescu-Telega, Al. Ovid Densusianu. Craiova 1934. Ramuri. 8^o 277 p, 1 f. Lei 70.

«Directive nouă în filologie și folklor» (p. 53—115).

7. Rusu, Iiviu. Pentru culegătorul de cântece Alexandru Voevidca [mort la 6 Iunie 1931]. Junimea Literară XXII (1933), 191—195.

II. DESPRE CULEGEREA FOLKLORULUI. CHESTIONARE

8. Amzăr, Dumitru Cristian. Adunările de lume multă la sate. Îndrumări pentru cercetări de sociologie românească. Familia I (1934), No. 7, p. 55—64.

9. Amzăr, Dumitru Cristian. Cercetarea vieții noastre sătești. Țara Bârsei VI (1934), 122—124.

10. Bernea, Ernest. Etnografia franceză. Arhiva Socială XI (1933), 299—301.

Activitatea etnografică la Paris în trecut și astăzi. Cursuri și muzee.

11. Chelcea, Ion. Reprivire asupra înființării și dezvoltării Arhivei dela Muzeul Etnografic din Cluj. Culegătorul I (1933), 3—7.

12. Chestionar și îndrumări privitoare la culegerea obiceiurilor de Crăciun și Anul nou. Culegătorul I (1933), 8—19.

13. Nanu, Al. D. Despre colecționarea poeziei populare. Rolul școlii. Universul, 3 Iulie 1933.

14. N[etoliczka], L. Câteva rezultate obținute prin chestionare în etnografia germană. Culegătorul I (1933), 94.

15. Mușlea, Ion. Raport anual (1932) [despre activitatea Arhivei de folklor a Academiei Române]. Anuarul Arhivei de Folklor II, 247—248.

III. DOMENIU. PRINCIPII. METODA. BIBLIOGRAFIE

16. Bibliografia folklorului românesc pe anii 1931—1932. Anuarul Arhivei de Folklor II, 229—246.

17. Bibliografia lucrărilor cu caracter folkloric și etnografic publicate de Academia Română (1877—1929). Anuarul Arhivei de Folklor II, 221—227.

18. Bibliografia publicațiilor (1929 și 1930). Folklor și etnografie. Dacoromania VII (1931—1933), 521—525.

19. Cercetări literare. Publicate de N. Cartoian. I. Buc. 1934. M. O., Impr. Națională. 8^o 172 p.

«Bibliografia publicațiilor privitoare la cultura românească veche. Lucrată de

studentii Seminarului de Istoria literaturii române vechi sub conducerea d-lui docent N. Georgescu-Tistu — 1931 și 1932. II. *Folklor. Etnografie. Poezie populară*» (p. 127—130). «*Legende*» (p. 144—146).

20. Chelcea, Ion. Literatura monografică a satelor noastre și problemele în legătură cu studiul satului românesc. Momente principale. (Din publicațiile revistei «Satul și Școala» No. 7) [Extras din Satul și Școala III (1933), 40—45, 84—87, 128—132, 263—266]. Cluj 1934. «Ardealul». 8^o 26 p.

21. Gorovei, Artur. Noțiuni de folklor. Buc. [1933]. «Cartea Românească». 8^o 74 p.

Rec. Arhivele Olteniei XII (1933), 298—299 (C. D. Fort[unescu]).

22. Herseni, Traian. Cercetarea monografică a satului Măguri [jud. Cluj]. Gând Românesc II (1934), 455—457.

23. Herseni, Traian. Știința națiunii. Revista Fundațiilor Regale I (1934), No. 12, p. 592—602.

24. Herseni, Traian. Teoria monografiei sociologice. Cu un studiu introductiv: Sociologia monografică, știință a realității sociale de D. Gusti. (Institutul Social Român. Biblioteca de sociologie, etică și politică. Seria A.—1). Buc. 1934. Edit. Institutului Social Român. 8^o 166 p. Lei 80.

Rec. Gând Românesc II (1934), 357—361 (Oscar Jianu); Revista Fundațiilor Regale I (1934), No. 8, p. 419—428 (Constantin Noica); Boabe de Grâu V (1934), 101—102 [Emanoil Bucuța].

25. Iordan, Alexandru. Bibliografia scrierilor lui Odobescu. Convorbiri Literare LXVII (1934), 752—763.

IX. Folklor (p. 761).

26. Stahl, H. H. Tehnica monografiei sociologice. (Institutul Social Român. Biblioteca de sociologie, etică și politică. Seria A.—2). Buc. 1934. Edit. Institutului Social Român. 8^o 183 p. Lei 80.

Rec. Gând Românesc II (1934), 458—459 (Oscar Jianu); Revista Fundațiilor Regale I (1934), No. 8, p. 419—428 (Constantin Noica); Boabe de Grâu V (1934), 101—102 [Emanoil Bucuța].

27. Stahl, Henri H. L'habitat humain et les formes de la vie sociale. Arhiva Socială XII (1934), 196—200.

IV. MONOGRAFII SĂTEȘTI SAU REGIONALE CUPRINZÂND ȘI FOLKLOR

28. Chelcea, Ion. Botenii Mușcelului. Boabe de Grâu V (1934), 32—39.

Cu 10 ilustrațiuni în text.

29. Chelcea, Ion. Dintr'o cercetare: Un sat din Câmpia Ardealului: Lujerdiu-Someș. Societatea de Măine X (1933), 5—6.

30. Cosma, Vasile. Cinci sate din Ardeal. Cluj 1933. Tip. Națională. 8^o 199 p.

Cornești, Topa-Mică, Berindu, Sâncraiu-Almașului, Mihăiești, toate din jud. Cluj. «Moravurile și obiceiurile» (p. 37—41). Strigături, anecdote, colinde, descântece, bocete (p. 177—195). Cu 33 ilustrațiuni în text.

31. Davidoiu, Ion Ilie. Șesul între Olt și Călmățuiul teleor-mănean. Studiu etnografic-antropogeografic și cu un cadru fizic. Anuarul Societății studenților în geografie «Soveja» VI (1934), 9—28.

«Forma și structura satului. Elementele satului. Populația. Hrana. Haina. Încălțăminte. Portul femeiesc. Locuința. Cultura. Căsătoria».

32. Dermer, I. și Ioan Marin. Maramureșul românesc. Studiu de geografie (cu 85 figuri în text, 1 hartă colorată, 5 diagrame și 2 schițe). Buc. [1934]. «Cartea Românească». 8^o 195 p. Lei 98.

Tipul, ocupația, portul, așezările țaranului român (p. 57—64).

33. Harea, V. Românii de peste Nistru. (Cunoștințe Folositoare. Seria C. No. 14). Buc. 1934. «Cartea Românească». 8^o 32 p. Lei 8.

«Portul, obiceiurile, cântecele. Gospodăria, casa și interiorul ei» (p. 18—24).

34. Iancu, Nic. I. Monografia comunei Bunești din jud. Argeș. Pitești 1934. Tip. «Transilvania». 8^o 98 p., 1 f.

«Calendarul babelor, descântece, credințe și obiceiuri (naștere, nuntă, moarte și sărbători)» (p. 30—43).

35. Iorgulescu, George D. Monografia comunei Cerna din județul Tulcea. Brăila 1934. «Dunărea». 8^o 68 p., 1 f.

«Folclorul. Căntece, superstiții, șezători, jocuri, ș. a.» (p. 63—68).

36. Mărăscu, Toma D. Monografia comunei Sudrigiu jud. Bihor. Beiuș 1934. Tip. «Doina». 8^o 64 p.

Legende și povestiri din bătrâni (p. 7—9); traiul, locuința, ocupația și portul (p. 34—41); obiceiuri, colinde, chiuituri (p. 55—60).

37. Marchiș, Valeria V. Feleacul. Schiță monografică. Cluj 1934. Edit. Rev. «Satul și Școala». 8^o 85 p. [Extras din Satul și Școala III (1934)].

«Trecutul legendar și istoric» [al satului] (p. 9—16). «Locuința sătenilor, ocupațiile, traiul, portul» (49—60). Obiceiuri la botez, nuntă, înmormântare (p. 73—79).

38. Morariu, Tiberiu. Satul lui Coșbuc [Hordou, jud. Năsăud]. Extras din revista «Gazeta Ilustrată» No. 11—12/1934. Cluj [1934]. Tip. Națională. 8^o 15 p.

Casa, portul, obiceiurile, stâna, etc.

39. Popescu, D. Monografia satului Dărmănești județul Prahova. Ploești 1934. Librăria Națională. 8^o 64 p. Lei 20.

«Traiul, locuința, ocupațiile și portul (p. 21—25); obiceiuri și credințe în legătură cu sărbătorile creștinești (p. 51—55); descântece, cântece, ghicitori» (p. 56—64).

40. Popescu, Sebastian și Stan Drăghici. Monografia ilustrată a com. Suhaia-Teleorman — cu împrejurimile. T.-Măgurele 1934. Tip. «Florian Moncea». 8^o 48 p.

Cu 12 ilustrațiuni în text. «Limbă, port, obiceiuri, superstiții» (p. 23—27).

41. Prie, Octavian. Un sat românesc din Ardeal în stră-

vechile sale întocmirii obiceiuri [Săcădate, jud. Sibiu]. Cluj 1933. «Ardealul». 8^o 125 p. Lei 60.

Port, obiceiuri la botez, nuntă, moarte, superstiții, etc.

42. Stahl, Henri H. Un sat din Transilvania: Drăgușul. Boabe de Grâu IV (1933), 147—154.

43. Stein, Otto F. Influențe de civilizație rurală în ținutul Sibiului. Sibiu 1933. Tip. Krafft et Drotleff. 8^o 94 p.

Așezări, case, port, artă, populară. Cu 29 ilustrațiuni.

Rec. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 57 (1933), 66—67 (Karl Kurt Klein).

44. Tanoviceanu, Gh. I. Târgul Horezu cu satele Bârzoteni și Olari (Vâlcea). Studiu monografic. Anuarul Societății studenților în geografie «Soveja» I (1933), 20—35.

«Locuințe și așezări. Portul. Ocupații. Obiceiuri. Credințe».

45. Teodorescu, Voicu. Monografia comunei Opăriți județul Prahova. 1582—1933. Vălenii de Munte 1933. Tip. «Datina Românească». 8^o 56 p. Lei 25.

«Legende și povestiri din bătrâni (p. 9—11); traiul sătenilor, locuința, ocupația, portul» (p. 40—42).

46. Țurcanu, Ilie. Monografia satului Năpădeni [jud. Bălți]. Bălți 1933. Tip. Ș. Milgrom. 8^o 3 f., 70 p. Lei 20.

«Ocupațiile locuitorilor (p. 31—37); țesăturile și portul (37—40); obiceiuri la nunți botez și anul nou (p. 54—55); descântece» (p. 56—58).

47. Vișan, Ilie. Județul Rădăuți în imagini. Le département de Rădăuți en images. București 1934. Éd. Marvan. 8^o 24 p. text, 77 tab.

Tipuri. Porturi. Ocupații. Așezări.

V. OBICEIURI ȘI CREDINȚE LA SĂRBĂTORI, NAȘTERE, NUNTĂ ȘI ÎNMORMÂNTARE. OBICEIURI SOCIALE ȘI JURIDICE

48. Bernea, Ernest. Botezul în satul Cornova—Încercare de interpretare sociologică. Țara Bârsei VI (1934), 229—239, 357—368.

49. Blăgăilă, Ion. Târgul de fete de pe Găina. Universul, No. 197 din 22 Iulie 1933, p. 7.

50. Bogdan-Duică, [Gheorghe]. Mugurii de Paști. Universul, No. 103 din 16 Aprilie 1933.

51. Bogrea, V. Scrisoare dela —. Analele Dobrogei XV (1934), 170—171.

Note despre «Paștile Blajinilor» și «Ailerui».

52. Candrea, I. Aurel. Cutremurele în credința poporului. Universul, No. 93 din 5 Aprilie 1934.

53. Caraman, Petru. Datinele românești în limba franceză. Contribuție critică asupra folklorului român în străinătate. Buc. 1934. Tip. C. Lăzărescu. 8^o 110 p.

Se ocupă în special de *M. Vulpescu*, *Les coutumes roumaines périodiques*. Paris 1927.

54. Carussy, Alexandru. Umbrele în credința populară. *Convorbiri Literare* LXVII (1934), 353—358.

55. Chelcea, Ion. Obiceiuri, credințe, colinde din satul Mada, jud. Hunedoara. *Culegătorul I* (1933), 20—38.

«Cerbul (Turca). Credințele în legătură cu ielele și strigoii. Credință în legătură cu meșteșugul cântatului din fluer».

56. Chițu, Ioan și Termentu, Alex. Obiceiuri de Crăciun din comuna Breaza de sus, județul Prahova. *Culegătorul I* (1933), 65—76.

57. Dinu, Gh. Obiceiuri primitive în Vrancea. *Dimineața*, 25 Decembrie 1934.

Vălăritul. Priveghiul.

58. Drăganu, N. Cuvinte și obiceiuri. *Anuarul Arhivei de Folklor II*, 1—19.

59. Flachs, A. Rumänische Hochzeits- und Totengebräuche. Berlin 1899.

Rec. Făt-Frumos VIII (1933), 27—29 (*Leon Topa*).

60. Georgescu, Zenobia M. Monografia com. Celaru jud. Romanați. *Credințe și obiceiuri. Zorile Romanatului VIII* (1934), 20.

61. Goras, I. V. Obiceiuri specifice Tg. Briceni. *Viața Basarabiei III* (1934), 283—288.

«Obiceiuri la nașteri, căsătorii și înmormântări. Obiceiuri la sărbători și zile însemnate».

62. *Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens*. Band V. Berlin-Leipzig 1932—1933. Walter de Gruyter.

Rec. Gând Românesc II (1934), 93—94 (*Ion Mușlea*).

63. Hârnea, Simion. Datinile și obiceiurile Vrâncenilor de sărbătorile Paștilor. *Universul*, No. 96 din 8 Aprilie 1934.

«Dresul lumânării [mortului]. Vălăritul. Surăția».

64. Hêlm u, Iustina. La clacă [Șona-Făgăraș?]. *Invățământul Primar X* (1933), No. 6, p. 6—12.

Și cântecul «cununii».

65. Herseni, Traian. Observații sociologice privitoare la copiii din Drăguș. *Arhiva Socială XI* (1933), 51—93.

66. Ionică, Ion I. O nuntă în hotarul brănean pe la 1850. *Dora D'Istria. Țara Bârsei V* (1933), 33—36.

Traducerea scrisorii III din *Dora D'Istria: Les femmes en Orient*, vol. I, cu o introducere și note.

67. Mihail, Alex. F. În clinica stelelor. *Dimineața*, 25 Dec. 1934.

Cum se fabrică stelele de Crăciun, la București.

68. Mihalache, Dimitrie I. Calendaristică populară /Goleştii-Badii — Muscel/. *Muscelul Nostru V* (1933), No. 5—6, p. 46—47; No. 9—10, p. 46—47.

69. Mihălcescu, I. Obiceiuri de Paști. Țara Noastră, No. 567 din 8 Aprilie 1934.

70. Minea, I. și L. T. Boga. Cum se moșteneau moșiile în Țara Românească până la sfârșitul secolului al XVI-lea? Contribuțiuni la vechiul drept din Țara Românească. Vol. I. Iași 1933. «Presa Bună». 8^o 198 p.

Rec. Arhivele Olteniei XIII (1934), 222—223 (C. D. Fort[unescu]); Viața Basarabiei III (1934), 61—62 (C. T.); Revista Istorică XX (1934), 71 (N. Iorga).

71. Moldovanu, Vasile. Datini și obiceiuri [de Anul nou]. /Cojocna-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 140—143.

72. Moldovan, Ion. Obiceiuri de Crăciun din Comuna Mihai Viteazul, jud. Turda. Culegătorul I (1933), 39—54.

73. Popescu, Ioan. Obiceiuri de Crăciun din Valea Anilor jud. Mehedinți. Culegătorul I (1933), 55—64.

74. Sacerdoțeanu, A. Obiceiuri și credințe /Gura-Nișcovului — Buzău/. Muguri XII (1933), No. 3, p. 30—31.

75. Sandu Tudor. Obiceiuri din satul meu /Oltenia?/. Ion Maiorescu III (1933), No. 7-8, p. 184—188.

Ajunul Crăciunului — Bobotează.

76. Stahl, Henri. H. Sistemul onomastic drăgușan (Regula «gînerii pe curte»). Arhiva Socială XII (1934), 83—95.

77. Țiucra Pribeagul, P. Monografia Nădlacului. Hotarul II (1934), No. 1, p. 7—9.

Obiceiuri: Nașterea, nunta și moartea; jocuri de copii.

78. Uscoiu, Ana. Obiceiurile tineretului din comuna Șona [jud. Făgăraș]. Învățământul Primar X (1933), No. 5, p. 9—17.

Obiceiuri la sărbătorile de iarnă și primăvara.

79. Wolfram, Richard. Altersklassen und Männerbünde in Rumänien. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien LXIV. (1934), 112—128.

Rec. Gând Românesc II (1934), 603—604 (Ion Chelcea).

VI. LITERATURĂ POPULARĂ ÎN GENERAL. STUDII ȘI TEXTE.

MONOGRAFII

80. Alecsandri, V. Poezii populare. Publicate cu introducere, note și glosar de G. Giuglea. Buc. [1933]. Edit. Tip. Române Unite. 16^o 390 p. Lei 60.

81. Anuarul Arhivei de Folklor I. Publicat de Ion Mușlea. Cluj 1932. «Cartea Românească», 8^o 2 f., 254 p., 7 planșe.

Rec. Viața Basarabiei II (1933), 123—125 (P. V. Ștefănuță); Grai și Suflet VI (1933—34), 399—400 (O. D[ensusianu]); Dacoromania VII (1931—1933), 434—436 (Dimitrie Macrea); Adevărul, Nr. 15196 din 22 Iulie 1933 (I. Byck).

82. Anuarul Arhivei de Folklor al Academiei

R o m â n e II. Publicat de *Ion Muşlea*. Bucureşti 1933. M. O. Impr. Naţională. 8^o 250 p.

Rec. Gând Românesc II (1934), 168—169 (*G. Giuglea*); Țara Bârsei VI (1934), 373—374 (*Sever Pop*); Convorbiri Literare LXVII (1934), 346—349 (*Henri H. Stahl*); *Adeverul*, Nr. 15428 din 28 Aprilie 1934 (*Al. Grawr*).

83. B o ş c a, E m i l A l. Poezii populare din granița Năsăudului. Culese de —. (Biblioteca populară a Asociațiunii «Astra» Nr. 208). Sibiu 1933. Tip. «Dacia Traiană». 16^o 38 p. Lei 5.

Balade, doine, strigături; «la cunună».

84. B r e a z u, I o n. Jules Michelet și folklorul românesc. Anuarul Arhivei de Folklor II, 181—193.

85. C a r a c o s t e a, D. Folclor și literatură. Cele Trei Crișuri XV (1934), 105—107.

86. C u l e g ă t o r u l. Buletinul arhivei etnografico-folklorice al Muzeului Etnografic din Cluj. I (1933), Nr. 1.

Rec. Convorbiri Literare LXVII (1934), 346—349 (*Henri H. Stahl*); *Siebenbürgische Vierteljahrsschrift* 57 (1933), 229—231 (*Luise Netoliczka*).

87. D e n s u s i a n u, O v. Florilège des chants populaires roumains. Traduit par M-lle M. *Holban*. Paris 1934. Libr. E. Droz. Bucarest. Libr. P. Suru. 8^o XXI, 120 p. Fr. 12.

88. D i a c o n u, I o n. Folklor din Rîmnicul-sărat I. Focșani 1933. Tip. «Cultura». 8^o XLIV, 80 p. Lei 120.

89. D i a c o n u, N i c o l a e. Poezia populară românească. *Adeverul Literar și Artistic* XIII (1934), No. 733, p. 6.

Generalități și câteva observații asupra creației populare.

90. D i m a, A l. Isvorul folkloric al poeziei religioase a lui Ion Pillat. *Gând Românesc* II (1934), 501—508.

91. G h i b u, O n i s i f o r. Contribuții la istoria poeziei noastre, populare și culte. (Academia Română. Memoriile Secțiunii Literare. Seria III, Tom. VII. Mem. I). Buc. 1934. Tip. Statului 8^o 36 p.

Descrie și comentează cartea «Cântece câmpenești cu glasuri rumânești», apărută în 1768.

92. I r o a i e, P e t r u. Cernăuțul folkloric. Extras din Făt-Frumos [VIII și IX (1934)]. Cernăuți 1934. Tip. «Glasul Bucovinei». 8^o 29 p. Lei 15.

Snoave, povești, cântece și chiuituri culese în suburbea Roșă-Cernăuți și Horecea Mănăstirii.

93. K á n t o r L a j o s. Magyarok a román népköltészetben (= Ungurii în poezia populară românească). Erdélyi Muzem XXXVIII (1933), 46—64.

94. M u ş l e a, I o n. Cercetări folklorice în Țara Oraşului. Anuarul Arhivei de Folklor I, 117-237.

Rec. Revista Critică VII (1933), 116—119 (*G. Pascu*).

95. N i Ń u, M a r i n D. Cântece olteneste. Cu un studiu asupra

literaturii poporane. Craiova 1933. Editura revistei «Vorbe Bune». Tip. «Victoria». 16^o 64 p. Lei 10.

Trei balade, restul doire (cele mai multe din jud. Vâlcea).

96. Novacovicu, Emilia n. Folklor bănăţean. Partea III. Adunat de —. Oraviţa 1933. Tip. Iosif Kaden. 8^o 64 p. Lei 30.

97. Ortiz, Ramiro. Caratteri folcloristici rumeno-bulgari e rumeno-polacchi. Il giornale di politica e di letteratura IX (1933), 366—379.

98. Ruffini, Mario. Le bataglie di Solferino e Custoza 1866 nei canti popolari romeni. Milano [1933]. Tip. Combi. 28 p.

99. Sadoveanu, Mihail. Poezia populară. Cele Trei Crişuri XV (1934), 104—105.

100. Şandru, D. Enqêtes linguistiques du laboratoire de phonétique expérimentale de la Faculté des Lettres de Bucarest I [Nisporeni-Lăpuşna şi Cornova-Orhei]. Bulletin Linguistique I (1933), 89—107; II. Pays des Motzi. II (1934), 201—237.

Cântece, snoave, superstiţii, jocuri de copii, colinde, etc.

Rec. Viaţa Basarabiei II (1933), 413 (P. Ştefănuţă).

101. Şandru, D. şi F. Brînzeu. Printre ciobanii din Jina [jud. Sibiu] II. Grai şi Suflet VI (1933—34), 193—247.

102. Ştefănuţă, P. V. Folklor din judeţul Lăpuşna. Anuarul Arhivei de Folklor II, 89—180.

Notă. Revista Istorică Română IV (1934), 426 (D. Şandru); Gând Românesc II (1934), 169 (G. Giuglea); Ţara Bârsei VI (1934), 374 (Sever Pop).

103. Teculescu, Horia. Pe Murăş şi pe Târnave. Flori înrouate. Doine şi strigături. Sighişoara 1929. Tip. Miron Neagu. 8^o 207 p.

Rec. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LVI (1933), 371—374 (Friedrich Czikel).

104. Teculescu, H. Oameni şi locuri din Târnava Mare. Extras din «Anuarul Liceului Principele Nicolae din Sighişoara» pe anii 1929/30—1932/33. Sighişoara 1933. Tip. Miron Neagu. 8^o

Port, obiceiuri, poezie populară (p. 350—368).

VII. BALADE

105. Caracostea, D. Balada poporană română. Curs [lito-grafiat] ținut în anul 1932—1933. [Bucureşti], f. a. Lito. Constanţa Dumitrescu. 8^o 781 p.

106. Caraman, P. Consideraţii critice asupra genezei şi răspîndirii baladei Meşterului Manole în Balcani. Buletinul Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide» I (1934), 62—102.

107. Caraman, Petru. Contribuţie la cronologizarea şi geneza baladei populare la Români. Partea I. Cronologizarea, Cluj 1932; Partea II: Geneza, Bucureşti 1933. (Extras din «Anuarul Arhivei de Folklor» I şi II).

Rec. Revista Istorică Română III (1933), 443—444 (*P. P. P[anaitescu]*; Arhiva din Iași XCI (1934), 81—84 (*Valentin Gr. Chelaru*).

108. **D a n, P a v e l.** Balade haiducești. Ciclul Novăceștilor. Blajul I (1934), 95—105.

109. **F i l i m o n, A u r e l.** Fata de român când își pierde oile. *Progres și Cultură* II (1934), No. 6, p. 25—28.

110. **G a s t e r, M o s e s.** Roumanian ballads and slavonic epic poetry. *Slavonic Review* 12 (1933—34), 167—180.

Notă. Zeitschrift für Volkskunde IV (1932), 279 (*F. B[olte]*).

111. **I o n e s c u - N i ș c o v, T r a i a n.** Un episod din vremea lui Vasile Lupu în poezia populară malo-rusă. *Revista Istorică* XIX (1933), 39—44.

112. **O p r i n c a, I o a n.** Baladă populară. Blajul I (1934), 531. Fără indicația locului culegerii.

113. **P e t r e s c u - C a t a n e, Ș t e f a n.** Încă un cântec despre desastrul lui Malcoci-oglu /Catanele-Dolj/. *Revista Istorică* XX (1934), 384—385.

114. **P a l a m a r u, N i c o l a i.** Folklor basarabean. *Cuget Moldovenesc* II (1933), No. 7—8, p. 12; No. 9, p. 8; III (1934), No. 1—2, p. 13; No. 5—6, p. 4; No. 7—8, p. 8; No. 9—10, p. 12.

Cântece și balade.

115. **Ș t e f ă n u c ă, P.** Cântecul lui Văleanu [Satu-Nou, jud. Cetatea Albă]. *Viața Basarabiei* III (1934), 244—246.

116. **Ș t e f ă n u c ă, P e t r e.** Folklor din Basarabia. *Viața Basarabiei* III (1934), 123.

O baladă ucrainiană la Români din Basarabia.

117. **B ă l ă ș e l, T e o d o r.** Cântec haiducesc. Arhivele Olteniei XII (1933), 280—281.

Copiat în 1885 dintr'un caiet al unui elev dela Seminarul din R.-Vâlcea.

VIII. DOINE ȘI STRIGĂTURI

118. **B o s i c a, I o n.** Strigături /Pața—Timiș-Torontal/. *Vlăstarul Câmpiei* I (1933), 177; II (1933—34), 27.

119. **B u t u z a, I z i d o r.** Strigături la nuntă /Pâgliša, Dârja și Cubleș—Cluj/. *Vlăstarul Câmpiei* I (1933), 174—175; II (1933—34) 24—27.

120. **C a p r ă, C o n s t a n t i n.** Hore și strigături populare din județul Vaslui. Colecționate de —. Vaslui [1933]. Tip. Al. Onceanu, 8^o 18 p.

121. **C a ț a n, N i c o l a e.** Cântece /Lupșa-Mehedinți/. *Revista Asoc. Înv. Mehedințeni* VII (1934), No. 1—2, p. 22.

122. **C i o b o t e a, C o n s t.** Cântece /Mehedinți?/. *Revista Asoc. Înv. Mehedințeni* VI (1933), No. 9—10, p. 27.

123. Cionfi, Traian. Câteva culegeri folkloristice din comuna Hurezul-Mare [jud. Sălaj]. Școala Noastră X (1933), 254—255. [5] «Cântece de dragoste. Cântecul mălaiului. Doina lui Vălean».
124. Dăneț, George. Cântece /Racoți-Gorj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 146.
125. Istrățescu, Alexandrina. Lirica populară din Argeș. Grai și Suflet VI (1933—34), 1—40.
126. Lupu-Morariu, Octavia. Strigătui /Comănești-Suceava/. Făt-Frumos VIII (1933), 35.
127. Murgan, Cost. St. Strigături și cântece populare /Camenca-Bălți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni VI (1933), No. 5—6, p. 44—45.
128. Nanu, D. Al. Poezia militariei și a Crăciunului de pe valea Argeșului. Studiu estetic de folklor inedit. Pitești 1933. Tip. «Artistica». 8^o 63 p. Lei 15.
Rec. Arhiva Socială XII (1934), 156—157 (Dumitru Cristian Amzăr); Grai și Suflet VI (1933—34), 396—397 (A. Istrățescu).
129. Nanu, D. Al. Poezie populară de miliție. Viața Românească XXV (1933) No. 6—9, p. 427—455.
Texte — mai ales din Argeș, în general din județele muntene — și comentarii.
130. Lupeanu-Melin, Alexandru. De pe Secaș. Strigături și cântece din popor. Date la tipar de —. Blaj 1927. Tip. Seminarului. 16^o 62 p.
Rec. Dacoromania VII (1931—33), 419—420 (Ion Mușlea).
131. Popa, Victor. Poezii populare și chiuituri din Țara Oltului. Adunate de —. (Biblioteca populară a Asociațiunii «Astra» No. 201). Sibiu 1933. Tip. «Dacia Traiană». 16^o 48 p.
132. Popescu, Adrian E. m. Cântece haiducești /Căzănești-Hunedoara?/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni VI (1933), No. 2, p. 21; No. 7—8, p. 48.
133. Racotzi, Gheorghe. Cântece /Popești-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 175—177; II (1933—34), 21—24.
134. Racoveanu, Virgil N. Doine și strigături /Ilovățul-Racova — Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni VI (1933), No. 1, p. 28.
135. Runcu, T. Ioan. Chiuituri /Corpadea-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei II (1933—34), 28.
136. Simcelescu, M. I. Cântece /Pavățu și Husnicioara/ [—Mehedinți]. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni VI (1934), No. 3—4, p. 28—29.
137. Soanea, M. Doine /Ocna-Sibiului—Sibiu/. Vlăstarul Câmpiei II (1933—34), III—II2.
138. Suci, Maria. Cântece și strigături /Cojocna-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 147—149, 172—173; II (1933—34), 19—21, 81—82.

139. Șiclovanu, George. Cântece /Aruncata-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 147.

140. Țurari, G. h. Cântece populare /Fântâna Domnească-Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni VI (1933), No. 3—4, p. 38.

IX. COLINDE. FOLKLOR RELIGIOS

141. Breazul, G. Colindele, cântecele de stea, plugușor, Irozi, capră, sorcovă, etc., ca material de învățământ. Școala și Viața V (1934), 334—338.

142. Calotescu, Const. A. [Două] Cântece de stea /Oltenia/. Ion Maiorescu III (1933), No. 1—2, p. 58—59.

143. Caraman, P. Obrzęd kołędowania u Słowian i u Rumunów, studjum porównawcze (Prace Komisji Etnograficznej 14) (= Ritualul colindelor la Slavi și la Români, studiu comparativ). Krakowia 1933. Nakład. Polskiej Akademiji Umjętności. 8^o VIII, 630 p.

Rec. Revista Istorică Română III (1933), 444 (*P. P. P[anailescu]*); Grai și Suflor VI (1933—34) 392—393 (*O. D[ensușianu]*); Buletinul Inst. de Filologie Română I (1934), 233—238; Arhiva XCI (1934), 187—189 (*Valentin Gr. Chelaru*); Zeitschrift für Slavische Philologie XI (1934), 453—456 (*A. Brückner*).

144. Cionfi, Traian. [Zece] Colinzi din comuna Hurezul Mare [jud. Sălaj]. Școala Noastră X (1933), 385—386.

145. Colinda calului bun /Mănăstirea-Ilfov/. Școala și Viața Ilfovului I (1933), No. 2, p. 33—34.

146. Gheorghe I. Vasile. [Două] Colinde /Oltina-Ialomița/. Muguri XII (1933) No. 1—3, p. 32—33.

147. Iliesiu, Iustin. Florile dalbe. Colinde adunate din popor. Cluj [1933]. Tip. Astra. 16^o 32 p. Lei 5.

Culese în Ardeal.

148. Onciul, George. Colinda. Analiză—deducții—concluziuni. Buc. 1934. Tip. «Bucovina». 8^o 55 p.

149. Popa-Lisăanu, G. Limba românească în viețimul secuesc. Graiul Românesc VII (1933), 27—31, 38.

150. Popovici, Vasile I. Cântece (colinde) de Crăciun... din jud. Dâmbovița și Ialomița culese de —. București 1934. Lei 40.

151. Suci, Maria. Colinzi /Cojocna-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei II (1933—34), 78—80.

152. Viețimul. Joc sfânt, cules din popor, cu întregiri și lămuriri de punere în scenă de Victor Ion Popa. Cu așezarea pe muzică a melodiilor populare (semne bizantine și apusene) de G. Breazu. Cu un desen de copertă în culori de Lena Constante. (Cartea Satului 7). Buc. 1934. Fundația Cult. Regală «Principele Carol». 8^o 151 p., 2 f. Lei 30.

X. POVEȘTI. SNOAVE. LEGENDE. TRADIȚII

153. *A n c a*, *V. D a n i l*. Zâna-pădurii /Sumurduc-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei II (1933—34), 75—77.

154. *A p a c h i ț e i T e o d o r*. Ștefin ceal Mari și Manastirea Putna. Făt-Frumos IX (1934), 25—26.

155. *C a n t e m i r*, *T r a i a n*. Folklor istororomân. Făt-Frumos IX (1934), 24, 136.

Gospodaru carle av porc verit. De uomu carle piseia buletu lu mul'ara.

156. *C o j o c n e a n u*, *M a r i a*. Cei doi frați (poveste) /Cojocna-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 143—145, 178—181.

157. *C o s t i n*, *L u c i a n*. Literarische Ausblicke. Deutsche Ausgabe. Caransebeș 1933. Selbst-Verlag des Verfassers. 8^o 40 p. Lei 25.

«Aus der rumänischen Volkskunde» (Übersetzungen von Lucian Costin). 4 povești și 4 legende (p. 28—40).

158. *C r e a n g ă*, *I o n*. Povești. Publicate cu note și un vocabular de cuvinte de *G. Pascu*. Buc. [1933]. Edit. Tip. Române Unite 16^o 349 p. Lei 50.

159. *G a s t e r*, *M*. Povestea celor trei prieteni. Studiu de folklor. (În «Omăgiu d-lui Dr. Ad. Stern cu ocazia celei de a 80-a aniversare a nașterii sale». Vol. II din «Sinai», Anuar de studii judaice). Buc. 1929. Tip. «Tiparnița». 8^o, p. 48—53.

Rec. Dacoromania VII (1931—1933), 420 (*Ion Mușlea*).

160. *H î r n e a*, *S i m i o n*. Polojării din bătrâni. Povestiri, legende, snoave și hazuri culese de —. (Biblioteca populară Comoara Vrancei Nr. 9—10). Focșani [1933]. Tip. «Cartea Putnei». 16^o 64 p. Lei 15.

161. *I r o a i e*, *P e t r u*. Poveste c'un fecior de împărat /Mitocul Adâncatei — Dorohoi/. Făt-Frumos VIII (1933), 24—27, 49—52.

162. *L u p a ș*, *I*. Răscoala țaranilor din Transilvania la 1784 (Biblioteca Istorică «Astra» II). Cluj 1934. Tip. Astra. 8^o 228 p. Lei 70.

«Cum trăește amintirea lui Horia și a tovarășilor săi în sufletul Moșilor» (p. 189—202). Tradiții și despre Avram Iancu.

163. *M o l d o v a n u*, *V. N ă d a v*. Povește poporană din Cojocna [—Cluj]. Vlăstarul Câmpiei II (1933—34), 29—40, 68—74, 103—III.

164. *M o l d o v a n u*, *V a s i l e* (*V. M. Delureanu*). Credințe-superstiții /Cojocna-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 158—161; II (1933—34), 5—8, 53—55, 90—95; III (1934), 3—6.

«Duhurile casei. Dumnezeu și Sfântul Petru. Zâne, iele sau milostive. Urieșii».

165. *M o r a r i u*, *L e c a*. De-ale Cirebirilor III. Texte istro-române din Jeian. Făt-Frumos VIII (1933), 9—11, 44—48, 105—108. 4 povești și snoave.

166. *M o r a r i u*, *V i c t o r i a*. A fost odată ... [4] Povești bu-

covinene. Culese de —. (Biblioteca «Făt-Frumos» No. 3). Suceava 1933. Tip. Glasul Bucovinei, Cernăuți. 16^o 30 p. Lei 5.

167. Mușlea, Ion. Variantele românești ale snoavei despre femeia necredincioasă (Der Schwank vom alten Hildebrand). Anuarul Arhivei de Folklor II, 195—216.

168. Petrescu, V. Studiu asupra banului Mărăcine și a originii poetului Pierre Ronsard. Craiova [1934]. Tip. «Biruința». 8^o 27 p. Lei 20.

Tradiții despre comuna Coșovenii-de-Jos, jud. Dolj.

169. Schuller, Adolf. Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten. Nach dem System der Märchentypen Antti Aarnes zusammengestellt von —. Helsinki 1928. Academia Scientiarum Fennica. 8^o 99, 6, 9 p. (Folklore Fellows Communications, Nr. 78—89).

Rec. Dacoromania VII (1931—1933), 421—423 (Ion Mușlea).

170. Șiclovanu, Gh. Credințe-superstiții /Iuriul de Câmpie — Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 136—138.

Martolea.

171. Suci, Maria. Datini și obiceiuri /Cojocna-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 157—158.

«Cele trei focuri. Arminglitenii. Baba Dochia».

172. Suci, Maria. Credințe-superstiții /Cojocna-Cluj/ Vlăstarul Câmpiei I (1933), 138—140.

«Martolea. Balaurii. Smeii. Orbitul păsărilor».

173. Țimiraș, Nicolae. Ioan Creangă după documente vechi, însemnări și mărturii inedite. Cu numeroase reproduceri de autografe, portrete și vederi. București [1933]. Editura «Bucovina». 8^o 335 p. Lei 90.

«Poveștile» (p. 310—314).

XI. MAGIE. MEDICINĂ POPULARĂ. DESCÂNTECE

174. Bosica, Ion. Descânțece /Pața—Timiș Torontal/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 181—182; II (1933—34), 43.

175. Cionfi, Traian. Alte culegeri folkloristice din com. Hurezul Mare [jud. Sălaj]. Școala Noastră XI (1934), 25—26.

Două descânțece.

176. Cosma, Lazăr. Două descânțece /Treznea/[—Sălaj?]. Școala Noastră XI (1934), 26.

177. Densușianu, O. V. Limba descântecelor III. Grai și Suflet VI (1933—34), 75—162.

179. Suci, Maria. Descânțece /Cojocna-Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 150; II (1933—34), 41—43.

180. Vasiliu, Al. Descânțece din Moldova. Grai și Suflet VI (1933—34), 248—305.

XII. ARTĂ POPULARĂ. PORT. MUZEE

181. Arbore, P. Virgil. Milcovia văzută de un călător străin în anul 1856 (cu 17 stampe reproduse în text). Focșani 1934. Tip. «Cartea Putnei». 8^o 35 p. Lei 25.

Port, obiceiuri.

182. Bucuța, Emanoil. Muzeul secuiesc [din Sfântul-Gheorghe]. Boabe de Grâu V (1934), 504—506.

183. Bucuța, Emanoil. Ouă de Paști. Boabe de Grâu IV (1933), 248—250.

184. Capră, Constantin. Muzeul etnografic «Ștefan cel Mare» Vaslui. Extras din Anuarul Școlii Normale de băieți Vaslui, pe 1931—1932. Vaslui [1933]. Tip. Al. Onceanu. 8^o 11 p. 6. planșe.

185. Ciurea, V. Muzeul Fălticenilor. Două decenii de muncă 1914—1934. Fălticeni 1934. Tip. «I. Bendit». 8^o 137 p. Lei 50.

Cu 40 ilustrațiuni în text. «Grupa etnografică» (p. 110—114).

186. Cuparencu, Elena. Firul de ață. Boabe de Grâu IV (1933), 571—573.

Cu 20 ilustrațiuni.

187. Demetrescu, Marin și C. S. Nicolăescu-Plopșor. Muzeul regional al Olteniei. Călăuza. Craiova 1933. Tip. Scrisul Românesc. 16^o 77 p. Lei 20.

«Etnografie» (p. 74—76).

188. Jănecke, [Wilhelm]. Casa țărănească și casa boierească. Trad. de S. Bruckner. [București] 1932. Ed. Casei Școalelor.

Rec. Convorbiri Literare LXVI (1933), 92—94 (Al. Tzigara-S[amurcaș]).

189. Iorga, N. Icoana românească. După niște conferințe. Extras din «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice» XXVI (1933). Buc. 1934. Tip. «Datina Românească» Vălenii-de-Munte. 4^o 22 p.

«Artă popularisată» (p. 13—18); «folklore de icoane» (p. 18—22). Reproduse și în Iorga, N. Vechea artă religioasă la Români. Vălenii-de-Munte 1934. Tip. «Datina Românească». 8^o p. 1—58.

190. Iorga, N. Les arts mineurs en Roumanie. I. Icônes. II. Argenterie. III. Miniatures (207 figures dont 26 planches en couleurs). Bucarest 1934. Edition de l'Imprimerie de l'Etat. 52 p.

Rec. Gând Românesc II (1934), 655—656 (C. Marinescu).

191. Kryjanowsky, B. Ukrainskie i rumynskie kilimy. Russky muzej. Etnograficeskij otdél («Chilimurile ucrainiene și românești. Muzeul rus. Secția etnografică»). Leningrad 1925.

Rec. Revista Istorică XX (1934), 274—276 (N. Smochină).

192. Moldovanu, V. Artă poporană. Crestături în lemn. /Cojocna — Cluj/. Vlăstarul Câmpiei I (1933), 164—171.

193. Morariu, Iuliu. Piuăle și piuăritul în Valea Zăgrii. Arhiva Someșană No. 17 (1933), 178—200.

Cu 3 ilustrațiuni în text.

194. *Netoliczka, Luise*. Aufgaben und Methode der sächsischen Volkstrachtenforschung in Siebenbürgen. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 57 (1933), 96—109.

Cu 12 ilustrațiuni.

195. *Netoliczka, Luise*. Die volkskundliche Abteilung des «Astra»-Museums [in Sibiiu]. In «Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt» No. 18026, 18027, din 17, 18 Mai 1933.

196. *Netoliczka, Luise*. Wie sah die Burzenländer Tracht vor etwa 60 Jahren an? Kronstädter Zeitung, No. 147 din 5 Iulie 1934.

197. *Niculescu-Varone, G. T.* Portul național românesc I. Cu 20 fotografii în text. Buc. 1933. Tip. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. 8^o 56 p. Lei 20; II. Cu 44 fotografii în text. Buc. 1934. 8^o 116 p. Lei 40.

Rec. Arhivele Olteniei XII (1933), 298—299 (*C. D. Fort[unescu]*); Culegătorul I (1933), 91—92 (*I. Chelcea*); Revista Critică VIII (1934), 183 (*G. Pascu*).

198. *Orend, Misch*. Krüge und Teller. Siebenbürgisch-sächsische Töpferwaren. Mit 122 Abbildungen. Hermannstadt 1933. Verlag H. Welther. 8^o 24 p., 1 planșe.

Rec. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LVI (1933), 303—305 (*Otto Kellner*).

199. *Papahagi, Tache*. Images d'ethnographie roumaine. Tome troisième. Banat * Olténie. 561 photographies originales, avec texte français et roumain. București 1934. Socec et Co. 4^o 294 p., 1 f. Lei 1000.

Rec. Grai și Suflet VI (1933—34), 366—367 (*O. D[ensusianu]*).

200. *Petranu, Coriolan*. Bisericile de lemn ale Românilor ardeleni în lumina aprecierilor străine recente.—Die Holzkirchen der Siebenbürger Rumänen im Lichte der neuesten fremdem Würdigungen. Sibiu 1934. Tip. Krafft und Drotleff. 8^o 67 p.

201. *Petranu, Coriolan*. Bisericile noastre de lemn din Ardeal în lumina recetelor aprecieri ungare. Gând Românesc II (1934), 281—289.

202. *Petranu, Coriolan*. Monumentele istorice ale județului Bihor. I. Bisericile de lemn. The wooden churches in the country of Bihor (Roumania). Publicate de —. Cu 124 table ilustrate. Sibiu 1931. Tip. Krafft und Drotleff. 68 p.

Rec. Revue de Transylvanie I (1934), 407—410 (*Virgil Vătășianu*).

203. *Popa, Atanasie*. Biserici vechi de lemn românești din Ardeal. Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania. 1930—1931. Cluj 1932. Tip. «Cartea Românească». p. 161—314.

Rec. Codrul Cosminului VIII (1933—1934), 507—508 (*V. Grecu*).

204. *Slătineanu, Barbu*. Contribuțiuni la studiul originii ceramicii românești. Convorbiri Literare LXVI (1933), 412—421, 551—559.

205. *Suciu, Maria și M. Delureanu*. Artă textilă /Co-

jocna—Cluj/. Vlăstarul Câmpiei II (1933—34), 64—68, 95—103; III (1934), 9—12.

206. Ștefănuță, Petre. Pentru un muzeu etnografic al Basarabiei. Arhivele Basarabiei V (1934), 296—302.

207. Teutsch, Iulius. Muzeul săsesc al Țării Bârsei din Brașov. Boabe de Grâu V (1933), 138—146.

208. Tzigara-Samurcaș, Al. Alter und Bedeutung der rumänischen Bauernkunst. (Vom Leben und Wirken der Romanen. 2, H. 5). Jena 1933. Gronau. 8^o 15 p. 6 pl. Mk.—60.

209. Tzigara-Sarmucaș, Al. Arta țărănească. Comunicare la Radio. Convorbiri Literare LXVI (1933), 258—270

210. Tzigara-Samurcaș, Al. Cum să folosim muzeele. Convorbiri Literare LXVI (1933), 48—53.

211. Tzigara-Sarmucaș, Al. Muzeele în aer liber. Comunicare radiofonică din 29 Iunie 1933. Convorbiri Literare LXVI (1933), 878—887.

212. Tzigara-Samurcaș, Al. Peregrinări muzeografice. Muzeele regionale din Moldova și din Bucovina. Muzeul Bruckenthal din Sibiu. Convorbiri Literare LXVI (1933), 948—959.

213. Tzigara-Samurcaș, Al. Renașterea artei țărănești. Comunicare la Universitatea Radio. Convorbiri Literare LXVI (1933), 566—574.

XIII. MUZICĂ ȘI COREOGRAFIE POPULARĂ

214. Bartók, Béla. Muzica populară și însemnătatea ei pentru compoziția modernă. Revista Fundațiilor Regale I (1934), No. 6, p. 111—121.

215. Breazu, G. Folklorul muzical românesc. Boabe de Grâu V (1934), 506—510.

216. Bularda, Iordache. Cântece populare. Folklor muzical din Jigălia județul Fălciu și Șuletea județul Tutova cules și notat de —. București 1934. Colecția «Editurii Noastre». 8^o 74 p. 2 f.

217. Cântecurile populare bulgărești. Griji și datorii naționale, care trebuie avute în vedere și la noi. Cuget Clar VI (1933), 155—156.

218. Capsali, Floria. Dansul popular de caracter românesc. In: «Ministerul Instrucției, Cultelor și Artelor. Direcția Educației Poporului. Program de lucru pentru acțiunea culturală». Buc. 1933. 8^o p. 90—93.

219. Costin, Maximilian. Muzica românească. Progres și Cultură II (1934), No. 4, p. 26—29; No. 5, p. 12—17; No. 6, p. 10—13.

220. Filimon, Aurel. Dansuri și melodii românești în sec. XVI-lea. Progres și Cultură II (1934), No. 3, 19—21.

221. Haraszti, Emil. Barokk zene és kuruc nóta (=Muzică barocă și cântece de curuți). Századok LXVII (1933), 546—610.
Și despre vechile dansuri românești din Ardeal (p. 551).

222. Niculescu-Varone, G. T. Jocurile noastre naționale. Cu 32 fotografii după text. Buc. 1933. Tip. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. 8^o 58 p.

Rec. Viața Basarabiei II (1933), 733—34 (A. I. David); *Revista Critică VII* (1933), 121 (G. Pascu); *Arhivele Olteniei XII* (1933), 455—456 (C. D. Fortunescu); *Coi vorbiri Literare LXVII* (1934), 383—385 (Henri H. Stahl).

223. Nicolescu-Varone, Georges T. Les danses populaires roumaines. Avec 32 photographies après le texte. Bucarest 1933. Imprimerie du Séminaire monahal Cernica du district Ilfov. 8^o 59 p. Lei 20.

Notă. *Revista Istorică Română III* (1933), 445—446 (M. Sânzianu).

224. Riegler, Emil. Cor și cântec românesc. *Revista Fundațiilor Regale I* (1934), No. 8, p. 362—380.

225. Siminel, Iulia. Cântecele moldovenesti din Basarabia. Chișinău 1933. M. O. și Impr. Statului Chișinău. 8^o 30 p. Lei 25.

226. Stahl, Henri H. Lucrările de folklor ale Societății Compozitorilor Români. *Convorbiri Literare LXVII* (1934), 78—82.

XIV. FOLKLOR AL POPOARELOR CONLOCUITOARE, VECINE SAU STRĂINE. FOLKLOR COMPARAT

227. Antoni, Erhard. Volkstänze aus Siebenbürgen. Drei Volkstänze aus Deutsch-Weiskirch. *Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LVI* (1933), 334—339.

228. Bonjug, N. Dela Grecii din satul Regele Ferdinand, Tulcea. *Analele Dobrogei XV* (1934), 78—86.

Trei cântece și locuțiuni, în grecește și traducere românească.

229. Cernescu, Eug. Observări asupra Huțanilor. *Anuarul Societății studenților în geografie «Soveja» VI* (1934), 32—36.

Starea culturală. Port. Obiceiuri.

230. Chelcea, Ion. Câteva observațiuni etnografice asupra Rudarilor din Muscel. *Natura XXIII* (1934), No. 5, p. 24—29.

Cu 6 ilustrațiuni în text.

231. Ciachir, M. Obiceiurile religioase ale Găgăuților. *Viața Basarabiei III* (1934), 324—328, 422—424.

«Curbanele sau sacrificiile. Obiceiuri la naștere și botez».

232. Domokos Pál Péter. A moldvai magyarság. A Csángó-magyarok multja és jelene. Hatvannyolc csángó magyar népdal. Második kiadás (=Ungurii din Moldova. Trecutul și prezentul Ciangăilor. 68

cântece populare. Ediția a doua). Cluj-Kolozsvár 1934. «Gloria» könyvny. 8^o 2 f. 267 p.

233. Eitel, Karl. Volkslieder aus Heltau und Almen. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LVI (1933), 340—345.

234. Iancsó Elemér. Problema satului unguresc din Ardeal. Boabe de Grâu IV (1933), 124—128.

Cu 10 ilustrațiuni privitoare la tipuri de casă, biserici, interioruri și port.

235. Huss, Richard. Ein heidnisch-christlicher Beschwörungsspruch gegen Gicht aus Ungersdorf. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 57 (1934), 205—207.

236. Husz, Richard. Altrömische Kinderspiele im heutigen Siebenbürgen. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LVI (1933), 317—321.

237. Kántor Lajos. Kölcsönhatás a magyar és román népköltészetben (=Influențe reciproce între poezia populară ungurească și românească). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület ... tizenegyedik vándorgyűlésének Emlékkönyve. Cluj 1933. p. 29—38.

238. Lükő Gábor. Moldvai csángók kendermunkája (=Lucrarea cânepei la Ciangăii moldoveni). A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Ertesítője XXVI (1934), 96—101.

BCU Cluj / Central University Library Cluj
XV. PĂSTORIT

239. Burileanu, Dim. D. și H. Z. Dumitrescu. Păstoritul dintre Olt și Jiu (Studiu etnografic). Anuarul Societății Studenților în geografie «Soveja» I (1933), p. 67—76.

240. Herseni, Traian. Stâna din munții Făgărașului. Boabe de Grâu V (1934), 336—359.

241. Kubijovyč, Vladimir. Păstoritul în Maramureș. Buletinul Societății Regale Române de Geografie LIII (1934), 216—293.
5 planșe, 2 hărți, un rezumat german.

242. Morariu, Tiberiu. Noul contribuțiuni la păstoritul evreilor maramureșeni (Extras din revista «Stâna». An. I. No. 9 și 10). Sibiu 1934. Tip. Vestemear 8^o 32 p., 2 planșe. [Cu rezumat german].

Rec. Buletinul Societății Regale Române de Geografie LIII (1934), 432—433 (Mara Popp).

243. Pop, Mara N. Contribuțiuni la viața pastorală din Argeș și Mușcel. Origina Ungurenilor. (Cu un rezumat francez, 6 planșe și 2 hărți). Buletinul Societății Regale Române de Geografie LII (1933), 229—282.

Rec. Revista Istorică Română IV (1934), 425 (D. Șandru).

244. Pavlescu, Eugen. Stâna satului. Iași 1934. Tip. Alexandru Țerek. 16^o 119 p.

245. Someșan, Laurian. La transhumance des bergers

transylvains dans les provinces roumaines. *Revue de Transylvanie I* (1934), 465—476.

246. *S o m e ș a n, L a u r i a n.* Vieața pastorală în Munții Călimani. (Cu un rezumat german, 2 planșe și 1 hartă). *Buletinul Societății Regale Române de Geografie LI* (1933), 283—342.

247. *S t o i a n, I. I.* Păstoritul în Rîmnical-Sărat. *Grai și Suflet VI* (1933—34), 41—74.

XVI. ADDENDA LA «BIBLIOGRAFIA FOLKLORULUI ROMÂNESC 1931—1932»

248. *B r ä i l o i u, C o n s t a n t i n.* *Ésquisse d'une méthode de folklore musical* (Les archives de la Société des compositeurs roumains). Extrait de la *Revue de Musicologie*, no. 40. Paris [1932]. Librairie Fischbacher 8^o 34 p.

249. *C h e l c e a, I o n.* Către intelectualii satelor noastre ! *Satul și Școala II* (1932—33), 116—118.

Apel pentru culegerea materialului folkloric.

250. *C r ä c i u n, G h e o r g h e N.* Monografia comunei Broșteni din județul Mehedinți. Turnu-Severin 1932. Tip. Luiza I. Niculescu și Ioan N. Bojneagu. 8^o 82 p.

Cu 15 ilustrațiuni și 2 schițe. Așezările vechi, obiceiuri (p. 21—23). «Legende și tradiții (p. 37—40); cântece și doine, cântece de stea și vicleim, descântece, proverbe și zicători, cântecele și horele naționale, credința și obiceiurile religioase, superstiții, port, ocupația locuitorilor, industria casnică» (p. 42—71).

251. *C r e a n g a, I o n.* Contes populaires de Roumanie. Traduction et notes par Stanciu Stoian et Ode de Chateaufvieux Lebel. Paris, Maisonneuve, 1931. XVIII, 249. 8^o 30 fr.

Notă. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 32 (1932), 184 (E. H[offmann]-K[rayer]).

252. *C u c u, G h e o r g h e.* Colinde populare. Culese și armonizate de —. Tipărite, cu o prefață și biografia compozitorului sub îngrijirea Preotului Eugen Bărbulescu. Buc. 1932. Tip. «Cărților Bisericești». 16^o 32 p. Lei 30.

253. *L u ț a, V a s i l e G h.* Un anuar pentru studiul cântecului poporan al Germanilor. *Revista Germaniștilor Români I* (1932), 184—189.

Jahrbuch für Volksliedforschung... herausgegeben von John Meier. I-1928, II-1930, III-1932.

254. *N e t o l i c z k a, L u i s e.* Das Siebenbürgische Volkskundemuseum in Cluj-Klausenburg (Rumänien). Mit 4 Abbildungen. Sonderabdruck aus «Museumskunde», Neue Folge IV [1932], Heft 3. p. 125—133.

255. *P e r e t z, I.* Realități juridice. *Cursuri la Universitatea Ateneului. Anuarul Ateneului Român pe 1931.* București 1932. Tip. «Bucovina». p. 163—208.

Multe obiceiuri juridice în legătură cu nunta românească.

256. **Predescu, Lucian.** Ioan Creangă. Viața și opera. I—II. Buc. 1932. Edit. «Bucovina» I. E. Torouțiu. 8^o 182, 1 f. + 260 p.
«Povești și basme. Procedee tehnice populare» (Vol. II, p. 64—133).

REVISTELE DESPOIATE

- | | |
|---|---|
| 1. Adevărul literar și artistic | 32. Învățământul Primar (Făgăraș) |
| 2. Analele Dobrogei | 33. Ion Măiorescu (Craiova) |
| 3. Anuarul Arhivei de Folklor | 34. Junimea Literară |
| 4. Archivum Romanicum | 35. Lares (Roma) |
| 5. Arhiva (Iași) | 36. Muguri (Buzău) |
| 6. Arhiva pentru știința și reforma socială | 37. Muscelul Nostru (Câmpulung) |
| 7. Arhivele Basarabiei | 38. Natura |
| 8. Arhivele Olteniei | 39. Plaiuri Hunedorene |
| 9. Arhiva Someșană | 40. Progres și Cultură (Tg.-Mureș) |
| 10. Anuarul Societății studenților în geografie «Soveja» | 41. Ramuri |
| 11. Blajul | 42. Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni |
| 12. Boabe de Grâu | 43. Revista Critică |
| 13. Buletinul Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide» Iași | 44. Revista Fundațiilor Regale |
| 14. Buletinul Soc. Regale Române de Geografie | 45. Revista Germaniștilor Români |
| 15. Bulletin Linguistique | 46. Revista Institutului Social Banat-Crișana (Timișoara) |
| 16. Cele Trei Crișuri | 47. Revista Istorică |
| 17. Codrul Cosminului | 48. Revista Istorică Română |
| 18. Convorbiri Literare | 49. Revue Historique |
| 19. Cuget Clar | 50. Revue de Transylvanie |
| 20. Cuget Moldovenesc (Bălți) | 51. Satul și Școala (Cluj) |
| 21. Culegătorul — Buletinul Arhivei etnografico-folklorice a Muzeului Etnografic din Cluj | 52. Societatea de Mâine |
| 22. Dacoromania | 53. Stâna (București) |
| 23. Erdélyi Muzem (Cluj) | 54. Școala Noastră (Zălau) |
| 24. Ethnographia (Budapesta) | 55. Școala și Viața |
| 25. Familia | 56. Școala și Viața Ilfovului |
| 26. Făt-Frumos | 57. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift |
| 27. Gândirea | 58. Slavonic Review (Londra) |
| 28. Gând Românesc | 59. Țara Bârsei |
| 29. Graiul Românesc | 60. Ungarische Jahrbücher (Berlin) |
| 30. Grai și Suflet | 61. Viața Basarabiei |
| 31. Hotarul (Arad) | 62. Viața Românească |
| | 63. Vlăstarul Câmpiei (Cluj) |
| | 64. Zorile Romanatului |